

二、应用案例

1、*Plant Biotechnol J* 浙大陈仲华、邬飞波：NMT 发现 HvAKT2 和 HvHAK1 通过增强叶肉 H⁺ 稳态提升耐旱能力，为 HvAKT2 和 HvHAK1 抗旱功能分析提供关键数据

通讯作者：浙江大学作物科学研究所 邬飞波、陈仲华

所用 NMT 设备：非损伤微测技术科研平台

干旱（20% PEG 处理 1 h）导致接种了 BSMV:HvAKT2 和 BSMV:HvHAK1 的干旱敏感型大麦叶片叶肉 H⁺ 由外排向吸收转变（e）。相反，与 Golden Promise 相比，HvAKT2 和 HvHAK1 过表达则显著增加了叶肉对于干旱胁迫的响应（f）。

doi:10.5281/zenodo.8437263

然后对所有大麦品系 (XZ5、沉默株系、Golden Promise 和过表达株系) 在 24 h 内进行 K^+ 、 H^+ 和 Ca^{2+} 流速测定, 以了解 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 在大麦抗旱性中的作用。与对照相比, 在 PEG 诱导的干旱胁迫 1 h 和 12 h 后, 沉默 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 株系的叶肉组织 K^+ 的吸收显著降低 (a, d)。模拟接种的植株在对照组和 PEG 诱导干旱处理的植株叶片中表现出 H^+ 外排, 而 *HvAKT2*- 和 *HvHAK1*- 沉默的植株在 PEG 诱导后则表现出的 H^+ 吸收 (b, e)。BSMV:*HvHAK1* 植株叶片叶肉细胞 Ca^{2+} 流速在干旱处理 1 h 和 12 h 后显著增加 (c, f)。在沉默株系的根部观察到类似的 K^+ 、 H^+ 和 Ca^{2+} 流速趋势。

在过表达 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 的植物的叶肉组织中, PEG 诱导的干旱胁迫导致 *HvAKT2*-OX 和 *HvHAK1*-OX 植物的 K^+ 吸收速率比 Golden Promise 高 2.6 倍和 1.8 倍 (a)。在所有植物中, 经过 PEG 处理 24 h 后, K^+ 内流速率均减少, 但在过表达株系中, 其 K^+ 吸收速率 ($70\sim 80\text{ nmol m}^{-2}\text{s}^{-1}$) 仍显著高于对照 (a, d)。在对照和 PEG 诱导的干旱处理 1 h 和 12 h 后, 过表达 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 的植物比 Golden Promise 保持着更显著的 H^+ 外排 (b, e)。*HvAKT2*-OX 植株叶片叶肉细胞的 Ca^{2+} 流速在干旱 1 h 和 12 h 后显著增加 (c, f)。

扫码查看本文详细报道